

Akikről nem szólt az Oslói Megállapodás

Kategória: [2018. május](#)

Írta: Marina Da Silva

A világon élő palesztinok 60%-a menekült, legtöbben Gaza, Ciszjordánia és a szomszédos arab államok területén élnek. A béketárgyalásokból ki lettek zárva, évtizedek óta igen rossz körülmények között élnek, ami táplálja frusztrációjukat és dühüket. Nem képzelhető el olyan komoly izraeli–palesztin rendezés, amely figyelmen kívül hagyja ennek a palesztin lakosságnak a sorsát.

Az izraeli–palesztin konfliktusról folyó tárgyalások egyszerűen nem foglalkoztak a Libanonban, többségükben menekülttáborokban élő palesztinokkal, akiknek a sorsa viszont minden alkalommal, amikor az országot vagy a régiót válság rázza meg, újra és újra előtérbe kerül. Ilyenkor ugyanis megkísérlik érvényesíteni a visszatéréshez való jogukat, amelyről soha sem mondtak le.

Az egyik ott lakó asszony, Khadda M., így méltatlankodik: „A menekülttáborokat, és különösen Ain al-Hilweh-t^[1] a nemzeti és a nemzetközi sajtó gyakran úgy mutatja be, mint olyan területet, ahol a jog nem érvényesül, amelyet bűnözők és iszlám szélsőségesek laknak. De a tábor mi vagyunk, több tízezer ember^[2], és mi ragaszkodunk identitásunkhoz és történelmünkhöz; nem vagyunk azonosak azzal az alig kétszáz kezelhetetlen egyénnel, akik egyébként szintén a rossz körülmények és a politikai zsákutca termékei.” Persze nagyon is aggódik a Szidón határán lévő legnagyobb menekülttábort sújtó feszültségek és a fegyveres konfliktusok miatt. Khadda M. asszony egyébként, családjá egységét veszélyeztetve, végül a táboron kívül telepedett le. A táborban maradt a férje, akinek egy kis boltja van ott, és a gyerekek minden hétvégén visszajárnak a táborba. De a személyes konfliktusokon túl Khadda M. asszony leginkább az Ain al-Hilweh-ben uralkodó fojtogató gazdasági helyzet, az egészségtelen szűk utcákban darabokra hulló házak között megtelepedett nyomor miatt aggódik, mert ez az iszlám radikalizálódás melegágya.

A tábor, a visszavonulás terepe

Az 1982-es izraeli invázió és a PFSZ, a Palesztin Felszabadító Szervezet és harcosai kivonulása fordulatot hozott. A PFSZ a palesztinok mintegy 65 %-ának adott munkát, biztosította az egészségügyi és oktatási rendszer finanszírozását – ezt a szegény libanoniak is igénybe vehették. A Libanonban élő palesztinoknak az volt az érzésük, hogy az 1993-as Oslói Megállapodás megfélemezte róluk, minthogy a PFSZ Ciszjordániára és Gázára koncentrálna diplomáciai erőfeszítéseit. Szintén ezekre a területekre térítették el azokat a pénzügyi alapokat, amelyeket az európai államok folyósítottak, és drasztikusan csökkentek azok az összegek is, amelyeket az ENSZ a közel-keleti palesztin menekülteket támogató segélyszervezete (UNRWA^[3]), továbbá más ENSZ szervezetek, illetve a NGO-k áldoztak Libanonra. A háború és a gazdasági nehézségek által sújtott táborok a leépülés helyei lettek.

Az iszlám szervezetek, elsősorban az Iszlám Dzsihád és az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) a legszegényebbek felé fordult, és a mélyszegénységben szenvedőknek anyagi segítséget is tudott nyújtani. A Hamász előnyt csiholt magának abból, hogy 1992 decemberében 415 aktivistájukat Libanon déli részébe deportálták, majd ehhez hasonlóan az izraeli törvénytelen gyilkosságokból is,

Ain al-Hilweh, a menekült palesztinok fővárosa azoknak a politikai táboroknak a szimbóluma marad mindörökké,

köztük alapítójuk, Sejk Ahmed Jászín megöléséből 2004 márciusában, majd két hónappal később, társa Abd el-Azíz ar-Rantisz meggyilkolásából. A Hamasz 2006 januári törvényhozási választási győzelme megerősítette a szerepét Libanonban is.

amelyekben a palesztin pártok nyíltan működtek és volt bizonyos tekintélyük.

A George Habash által alapított Népi Front Palesztina Felszabadításáért szervezethez közel álló Oum Fadi asszony „mindenki máshoz hasonlóan” kellemesen lepődött meg ezen a választási eredményen. Azon is, amit ez jelentett: „a választók a korrupció ellen és a palesztinok visszatérésének jogát követelők mellett döntöttek”. Ugyanakkor, másokkal együtt, ő sem ismer rá többé Ain al-Hilweh-re – ahol egyébként gyermekei születtek egy olyan időben, amikor a tábor az elmenekült palesztinok politikai szervezkedésének és a palesztin társadalom építésének szimbóluma volt. „Ma a társadalom az egymással leszámoló politikai csoportok foglya. Sok a haláleset, az emberek félnek. De nem akarnak elköltözni, mert a tábor egy olyan közös tér, amely a visszatérés vágyát, a jogainkért való harcot jelképezi.” Akár politikai, akár bűnügyi jellegűek az összetűzések, gyakran jócskán meghaladják a helyi jelleget, és – különféle titkosszolgálatok manipulációja folytán is – a feszültségkeltés stratégiájába illeszkedve, jól megkeverik a kártyákat. Ain al-Hilweh a politikai menekülttábor szimbóluma marad, ahol minden palesztin párt jelen van, ez a menekült palesztinok valóságos fővárosa. „A feszültség érzékelhető”, mondja Abu Ali Hasszán, Ain al-Hilweh korábbi vezetője, aki beszélgetésünk idején már az Éliás táborban dolgozik – ez egy, többségében keresztény menekülteket befogadó kis tábor Bejrútban. A libanoni pártokkal való kapcsolattartás az ő feladata. „A mai libanoni politika egyik fontos eleme [4] az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2004 szeptemberében elfogadott 1559. sz. határozat, amely Franciaország és az Egyesült Államok kezdeményezése nyomán született, és a palesztin szervezetek lefegyverzéséről intézkedett. A libanoni kormány egy bizottságot hozott létre azzal a feladattal, hogy tárgyaljon a táboron kívüli bázisok lefegyverzéséről és a táboron belüli fegyveres erők szabályozásáról. Azon fáradozunk, hogy ne csupán biztonsági szempontból kezeljék ezt a kérdést, hanem hogy az eredmények támogassák a politikai jogainkat és javítsák a táborokban uralkodó szociális helyzetet.

Ebben a zavaros kontextusban nagyon rosszul fogadták a 2005 októberében párizsi látogatáson tartózkodó PFSZ-elnök, Mahmoud Abbas nyilatkozatát, amely szerint a Libanonban élő palesztinoknak „alá kell vetniük magukat a törvényeknek”, „ők ott vendékként” vannak jelen. „Minthogy mi vezettük a fegyveres ellenállást Izrael ellen, és ma is aktívak és befolyásosak vagyunk, ezért úgy tekintenek ránk, mint akik békefolyamatot akadályozzák” – magyarázza az északon, Tripoli mellett fekvő Baddawi táborlakók közösségének vezetőjének, Nabil K. Itt a házak kevésbé szűkösek, az út- és csatornahálózatot újjáépítették, így az ütközőzónától távolabb eső Baddawi nyugodtabbnak tűnik, de Nabil K. szerint a háború továbbra is fenyeget. „Az izraeli repülők most is rendszeresen repülnek át Libanon felett délről északra és északról délre, büntetlenül. És hát Szabra és Satila [5] örökre megmarad emlékezetünkben: a nemzetközi erők védelme ellenére lemszároltak minket. A táborokban lévő fegyverek a mi saját védelmünkre szolgálnak” [6].

A fegyverek betiltásának kérdése a táborokban összefügg a palesztinok életkörülményeivel és száműzetésével

A fegyverek kérdése összefügg az életkörülményekkel és a palesztinok száműzetésének ügyével. Az UNRWA szerint a Libanonban lévő palesztin menekültek száma 450.000, ennek fele egy tucatnyi menekülttáborban tartózkodik. Bejrútban az Éliás tábor, Bourj Al Barajneh, Szabra és Satila, Dbaye. Délen, Daida mellett: Ain al-Hilweh és Myé Myé, Tyr közelében Al Buss, Rachidiyé, Bouj Al-Chemalhe. Északon, Tripoliban: Nahr Al Bared és Baddawi. Keleten, a Bekaaban pedig Waweel. Hozzá kell ehhez adni a „csoportosulásokat”, vagyis a kis illegális gettó-táborokat, amelyeket nem ismer el az UNRWA, és nem is támogatja őket.

Megerősített iszlám szervezetek

A libanoni hadsereg fenntartja a táborokra gyakorolt nyomást, elsősorban a déli, összességében több mint százezer menekültet befogadó táborokban. Itt ellenőrzik, és engedély megszerzéséhez kötik a be- és kilépést. Itt továbbra is a Fatah[7] a legerősebb szervezet, míg a bejrúti, észak-libanoni és a Bekaa-ban fekvő táborokban továbbra is jelentős szerepe van, a Szíria-barát erőknek. Mindenütt megfigyelhető az iszlámista szervezetek erősödése, ezzel – a megfigyelők szerint – egyensúlyba került a Fatah és a Hamász. Az UNRWA szerint a palesztin menekültek 60%-a él a szegénységi küszöb alatt, munkanélküliségük eléri a 70%-ot. Egészen napjainkig 72 szakmát nem űzhettek, tilos volt a táboron kívülről anyagot behozni építkezés céljára, és nem hagyhatták el Libanon területét, illetve nem térhettek vissza, ha nem rendelkeztek egy maximum 6 hónapig érvényes vízummal.

A Hezbollahhoz közeli libanoni munkaügyi miniszter Trad Hamadé 2005-ben aláírt egy, a palesztinoknak kedvező memorandumot, amely szerint a belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő és Libanonban született palesztinok a tiltott szakmák egy részét már gyakorolhatják. 2010-ben a parlament egy hasonló irányú törvényt is megszavazott. De ez nem vonatkozik a palesztin diplomásokra, akik továbbra sem kamatoztathatják orvosi, jogi, építészeti... végzettségüket. Egyébként, még mindig érvényben van az a 2001-es reform, amely megtiltotta a palesztinoknak a tulajdonszerzést.

Samira Salah asszony az PFSZ palesztin menekültekkel foglalkozó osztályának vezetője, ő koordinálja a palesztin menekültek jogaiért való küzdelmet Libanonban és az ENSZ 194-es határozata értelmében a palesztinok visszatéréshez való jogaiért szervezett kampányokat is. Szerinte a libanoni munkaügyi miniszter intézkedései bizonyos haladást jelentenek, de konkrét változást nem hoznak. *„Már 1995-ben volt olyan javaslat, hogy a Libanonban született palesztinoknak joguk van dolgozni, feltéve, hogy van munkavállalási engedélyük. De ezt az engedélyt szinte lehetetlen megszerezni, továbbá, a miniszter javaslata nem tartalmaz sem a társadalombiztosításra, sem a biztosításra vonatkozó utalást.”* A Samira Salah által vezetett kampányt egy huszonöt palesztin szervezetet tömörítő csoportosulás hozta létre, a Palesztin Nemzeti Tanács, a PFSZ menekültügyi osztálya és a „*palesztin civil társadalom*” tagjai. Esmecseréket, oktatást szerveznek a palesztin népesség számára, és meg kívánják szerezni a libanoni lakosság támogatását is, hogy hatásos politikai nyomásgyakorló erővé váljanak. Programjuk: *„Polgári jogokat követelünk a visszatérésig, a libanoniakkal együtt ellenállunk annak, hogy a menekülteket Libanonban letelepítsék, és ottani állampolgárrá tegyék őket.”* Négy legfontosabb követelésük: a munkához való jog, a tulajdonhoz való jog, az egyesülési jog és a biztonsághoz való jog. Ezek a követelések nem újak, de a mai napig nem hoztak eredményt.

A Libanonban élő palesztinok szerint az izraeli–arab konfliktus alakulása a menekültek jövőjétől függ

Az izraeli állam 1948-as megalapítása idején több százezer ember kényszerült száműzetésbe. Ma a menekült palesztinok száma mintegy ötmillió, vagyis a palesztin lakosság teljes létszámának 60%-a. 90%-uk palesztin területen illetve a szomszédos arab országokban él. A libanoni palesztinok[8] mind Libanonban, mind az egész régióban a legsúlyosabb politikai tétjét kristályosítják ki. Azt is aláhúzzák, hogy az izraeli-arab konfliktus alakulása összefügg a menekültek jövőjével.

Fordította: Völgyes Gyöngyvér

[1] Ld. Isabelle Dellerba: „Les camps palestiniens au Liban, zones de non-droit [A libanoni palesztin táborok nem érvényesül a jog], in: *Libération*, Párizs, 2006. május 18.

[2] A szerk.: 2017-ben a tábor létszáma 120.000 fő, ha beszámítjuk a 2011 óta, a szíriai polgárháború óta érkezett, mintegy 50.000 szíriai menekültet.

[3] A szerk.: Az UNRWA-val kapcsolatban ld. Micheline Paunet cikkét, a *Le Monde Diplomatique* Palesztina különszámában, 2018 február-március. Az UNRWA az ENSZ 1949-ben alapított segélyszervezete (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

[4] Ld. Alain Gresh: Les vieux parrains du nouveau Liban. *Le Monde Diplomatique*, 2005 június.

[5] A szerk.: 1982 szeptember 19-17-én az akkor izraeliek által ellenőrzött, Bejrút melletti Szabra és Satila táborokban palesztin menekültek ezreit mészárolták le libanoni falangisták.

[6] Könnyű és közepes nehézségű fegyverekről van szó, a nehéz fegyverzetet 1989-ban átadták a libanoni hatóságoknak.

[7] A Fatah, teljes nevén a Palesztin Nemzeti Felszabadítási Mozgalom egy palesztin szekuláris politikai párt, a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) szövetség legnagyobb frakciója. Alapítója Jasszer Arafat.

[8] Ld. még Mohamed Kamel figyelemre méltó tanulmányát: Dorai. Les réfugiés Palestiniens du Liban. Une géographie de l'exil. CNRS Éditions, Paris, 2006.

- [palesztína](#)
- [izrael](#)
- [háború](#)